

HARAKATLANUVCHI TARKIBNING TORTUV ELEKTR DVIKATELLARI YUMALASH PODSHIPNIKLARINI VIBRODIAGNOSTIKASINING NAZARIY ASOSLARI

Magistrant: Raxmatjonov Axrorjon Oybek o'g'li

Magistrant: Holboyev Mardon Baxrom o'g'li

T. F.D, dotsent, Xamidov Otabek Rustamovich

"Lokomotivlar va lokomotiv xo'jaligi"

kafedrası mudiri, Toshkent davlat transport universiteti (Tdtu), Toshkent shahri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6376197>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida mavjud barcha harakatlanuvchi tarkibning tortuv elektr dvigatellarini yumalash podshipniklarini diagnostika qilishda vibrodiagnostika tizimining kamchiliklari va afzalliklarini o'rganish natijalari ko'rsatilgan

Kalit so'zlar: Harakat tarkibi, tortuv elektr dvigateli, yumalash podshipniki, diagnostika turlari, vibrodiagnostika, tebranish, yordamchi qisimlar.

So'ngi texnologiya jadallashgan va transportga bo'lgan ehtiyoj ortgan asrda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ ga tegishli lokomotivlar parklarini zamonaviy lokomotivlar bilan taminlash hamda ularda mavjud bo'lgan muommolarni zamonaviy diagnostika uslublari orqali obyektning qisimlarga ajratmasdan turib tez va juda kam iqtisodiy harajat sarflab aniqlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda va lokomotiv parkining ishonchli ishlashini ta'minlashda tortuv elektr dvigatel (TED) lari muhim rol o'ynaydi, ularning ekspluatatsiyasi transport jarayoni va temir yo'l transporti ko'rsatkichlariga bevosita bog'liq. Shuning uchun Lokomotiv TED nuqsonlarini o'z vaqtida aniqlash va oldini olish lokomotivlarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishning kompleks tizimida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchi navbatda diagnostika maqsadi va vazifalari belgilab olinadi.

Diagnostikaning asosiy maqsadlari quyidagicha: ta'mirlash va xizmat ko'rsatishga sarflanadigan xarajatlarni qisqartirish; endi vujudga kelayotgan nuqsonlarni aniqlash va ularning oldini olish, shuningdek, ularni qayta tiklashga sarflanadigan xarajatlarni qisqartirish; xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash; Lokomotiv tortuv elektr dvigatelinig xizmat muddatini uzaytirish; agar vujudga kelgan nosozlik yoki ishdan chiqish normal ekspluatatsiya qilish imkonini bermasa, elektr dvigatelinig ishga yaroqliligini qayta tiklash optimal texnologiyasini belgilash va boshqalar.

Diagnostikaning asosiy vazifalari quyidagilar: Lokomotiv tortuv elektr dvigatelinig ehtimoliy texnik holatini ikki turga ajratish: ishga yaroqli va ishga yaroqsiz; Lokomotiv tortuv elektr dvigatellarining titrash holatiga muvofiq keluvchi nuqsonlar va nosozliklarning xususiyati va lokalizatsiyasini aniqlovchi diaqnozni qo'yish; nuqsonlar rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ularni aniqlash va vaqt mobaynida ularning rivojlanishini tahlil qilish.

Diagnostikaning kamchiliklari: tebranishlarni ekranga chiqarish uchun maxsus talablar, tebranish parametrlarining ko'plab omillarga bog'liqligi va tebranish signalini chiqarish murakkabligi hamda ko'p hollarda diagnostikaning aniqligi tekislangan (o'rtacha) parametrlarning soniga bog'liq.

Diagnostikaning Afzalliklari : diagnostika yashirin nuqsonlarni topishga imkon beradi, diagnostika qoida tariqasida, uskunalarni yig'ish va demontaj qilishni talab qilmaydi, kichik tashxis vaqti, ularning kelib chiqish bosqichida muammolarni aniqlash qobiliyati, uskunani ishlatishda favqulodda vaziyat yuzaga kelishi kutilgan xavfni kamaytirish . Ma'lumki diagnostikaning hozirgi kunda juda ham ko'p turlari mavjud har bir detal uchun alohida diagnostik uskuna yoki mahsus dastur ishlab chiqilgan.

Lokomotiv podshipnik uzellarining ishdan chiqish sabablarining tahlili: Podshipnik nosozliklarining vujudga kelishi va rivojlanishi xarakteriga bog'liq ravishda quyidagi turlarga bo'linadi, zo'r berib ishlash oqibatida (toliqish) kelib chiqadigan nuqsonlar, korroziya nuqsonlari, eyilish va o'zaro ta'sir nuqsonlari, podshipnikni o'rnatishda (montaj) vujudga keladigan nuqsonlar, chang, mayda zarralar, korroziya maxsulotlarining kirishi natijasida, tortuv elektr dvigateli rotori valiga podshipnikning ichki halqalarini o'rnatish texnologiyasining buzilishi.

Dumalash podshipniklaridagi lokomotiv tortuv elektr dvigatellarining asosiy nuqsonlari va nosozliklariga quyidagilar kiradi: dumalash podshipniklari chetki mahkamlash joylarining bo'shab qolishi va buzilishi, ichki va tashqi halqalarning darzlari, o'yiqlari va uzilishlari, ichki halqa tarangligining bo'shab qolishi, podshipnik separatorlarining darzlari, eyilishlari va sinishlari, moylash materialiga suv tegishi, toliqish o'yiqlari, dumalash yo'lagi yuzalaridagi o'yiqlar; podshipniklarning yiyilishi, halqalar, g'ovaklar, singan joylarning nuqsonlari. Shunday qilib Hozirgi kunda vibrodiagnostikada dumalash podshipniklarining texnik holatini baholashning to'rt xil metodi qo'llaniladi, ular quyidagicha nomalanadi.

PIK-faktor metodi;

To'g'ridan-to'g'ri spektr metodi;

Zarbli impulslar metodi;

Aylanib o'tuvchi spektr metodi

PIK-faktor metodi

Ekspluatatsiyadagi elektr dvigateli podshipnik uzellari korpusiga vibrodatchikni o'rnatishda ossillografda signal qayd qilinadi. vaqt o'qiga simmetrik bo'lgan stasionar ikki qutbli shovqinli signal vujudga keladi.

1-rasm. Elektr dvigateli podshipnik uzeli vibrasiyalari signalining ko'rinishi.

Vaqt o'tishi bilan podshipnikning kinematik uzellarida nuqsonlarning paydo bo'lishi natijasida nosoz podshipnik uzellarining urilishi momentiga mos ravishda vibrosignalda alohida qisqa amplitudali cho'qqilar (pik) vujudga keladi.

1.1-rasm PIK faktor metod

To'g'ridan-to'g'ri spektr metodi.

Mazkur metod tebranma analiz tsilishga leslangan, 1.3-rasmda keltilgan vibrignallarni nuktai nazariga amplituda va energetik haratikaliplarning emas, balki amplituda tuikinlarning doiralarini Vudga bay nuktai nazarini ham taxlil kilish mumkin. Uzoq vaqt, tom ma'noda bazalt nurlari.

1.2-rasm To'g'ridan-to'g'ri spektr vibrasiyasi metodi

Zarbli impulslar metodi

Podshipnik uzellari ikkita jismlarining o'zaro to'qnashuvi oqibatida kelib chiqqan mexanik zarbli to'lqinlarni o'lchash va qayd etishga asoslanadi. Podshipnik uzellarining nosoz elementlaridan foydalanishda elektr dvigatel konstruktsiyasi bo'ylab qisqaruvchi va

cho'ziluvchi to'lqin ko'rinishidagi yuqori chastotali va tez so'nuvchi tebranishlar vujudga keladi. Bu turdagi to'lqinlar ultratovushli tebranishlar kabi tarqaladi, ya'ni tebranishlar tez so'nadi va ossillogrammalarda impulslar ko'rinishida namoyon bo'ladi

1.3-rasm. Podshipnik uzellari nosoz detallarining zarbi oqibatida kelib chiqadigan vibrasiyalar

Aylanib o'tuvchi spektr tahlili metodi

Yuqori chastotali vibrasiya bo'lib, unda yuqori chastotali vibrasiyaning o'zi emas, balki quvvatining past chastotali tebranishlari tahlil qilinadi. Natijalarning ishonchliligi va sifatini oshirish maqsadida nafaqat to'g'ri spektrlar, balki aylanib o'tuvchi signallar spektrlari ham qo'llaniladi, shunday qilib, signalning yuqori chastotali va shovqinli qismi vaqt mobaynida o'z amplitudasini o'zgartiradi, ya'ni u ma'lum past chastotali signal bilan modulyasiyalanadi.

1.4 -rasm. Signalning aylanib o'tuvchisi spektri: a) elektr dvigatelning nuqsonsiz podshipnik uzeli; b) elektr dvigatelning nuqsonli uzeli

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. Введ. 1989-12-26. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1989-9 с.
2. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных электродвигателей средствами вибродиагностики
3. Дороничев, А.В. Совершенствование вибродиагностики подшипников качения тяговых электрических машин
4. Биргер ИЛ. Техническая диагностика. - М.: Машиностроение, 1978. 240 с.
5. Гюев З.Г. Основы виброакустической диагностики электромеханических систем локомотивов: монография. Владикавказ: РУХС, 2007. - 278 с.
6. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. - 271 с.

7. Хамидов О. Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О. Р. Хамидов, О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: Россия, 2017. – С. 32-39.
8. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб, Россия, 2017. - С. 13-19.
9. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
10. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
11. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
12. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.